

Evaluación de la calidad de la madera de castaño

www.af4eu.eu

Mesa de madera maciza de castaño

La madera de castaño (*Castanea sativa Mill.*) se clasifica como una especie arbórea caducifolia y circularmente porosa por su estructura. Es una de las especies arbóreas más populares para los sistemas agroforestales, ya seansilvoarables o silvopastoriles. Proporciona una mayor fuente de ingresos derivada de su madera además de las castañas. El duramen y la albura son fácilmente distinguibles. La albura es estrecha, amarillenta, el duramen es marrón. La madera es muy similar en color y textura a la madera de roble. La principal diferencia son los pequeños rayos de albura, que, a diferencia del roble, no se distinguen a simple vista de ninguna manera de los cortes. La madera es medianamente pesada, menos dura y resistente. Se ha comprobado experimentalmente que su densidad (509,1 kg.m³) es inferior a la del nogal negro, el cerezo, la ciruela o la pera. El módulo de elasticidad es menor (7.31 GPa) que el de las especies arbóreas comparadas, acercándose a los valores de la cereza. La velocidad de propagación del sonido es comparable a la del nogal negro y el arce sicómoro, pero el valor es menor en comparación con otras especies de árboles. La madera tiende a agrietarse cuando se seca. Es naturalmente resistente a las influencias externas, es decir, resistente al aire y al agua y contiene una cantidad significativa de taninos. Está mal impregnado, se mecaniza fácilmente y parece ser mejor para el procesamiento que el roble. La madera se utiliza en la carpintería y la industria del mueble, para muebles, suelos, parquet, chapas, revestimientos, escaleras y otros artículos decorativos.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.